

TARBIYALANUVCHILARDA AXLOQIY-ESTETIK SIFATLARNI SHAKLLANTIRISHNI TASHKIL ETISHNING SHART-SHAROITLARI

Nazirova Guzal Malikovna¹, Xoshimova E'zozxon Xayotjon qizi²

¹Qo'qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası professori, Pedagogika fanlari bo'yicha fasafa doktori (PhD),

²Qo'qon davlat pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15294573>

Annotatsiya. Mazkur maqolada ahloqiy-estetik tarbiya tushunchasi, axloqiy-estetik tarbiyaning bolalarga har tomonlama tarbiya berishdagi ahamiyati, axloqiy-estetik tarbiyaning mehnat tarbiyasi, badiiy adabiyot, badiiy ijod bilan bog'liqligi, bolalarni estetik tomondan tarbiyalashda qo'g'irchoq teatri, soya teatrining ahamiyati haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar : ahloqiy-estetik tarbiya, go'zallikdan zavqlanish, go'zallikni idrok etish, estetik zavq, axloqiy tarbiya, badiiy adabiyot, san'at, badiiy tarbiya, tabiat, qudratli vosita, ehtiyotkorlik munosabat, asrab-avaylash estetik did, atrofdagi go'zallik, inson mehnati.

Аннотация. В данной статье раскрывается понятие нравственно-эстетического воспитания, значение нравственно-эстетического воспитания в всестороннем воспитании детей, связь нравственно-эстетического воспитания с трудовым воспитанием, художественной литературой, художественным творчеством, значение театра кукол и театра теней в эстетическом воспитании детей.

Ключевые слова: Нравственно-эстетическое воспитание, наслаждение красотой, восприятие красоты, эстетическое удовольствие, нравственное воспитание, художественная литература, искусство, художественное воспитание, природа, мощное средство, бережное отношение, сбережение, эстетический вкус, окружающая красота, человеческий труд

Abstract. This article reveals the concept of moral and aesthetic education, the importance of moral and aesthetic education in the comprehensive education of children, the connection of moral and aesthetic education with labor education, fiction, artistic creativity, the importance of puppet theater and shadow theater in the aesthetic education of children.

Keywords: Moral and aesthetic education, enjoying beauty, perceiving beauty, aesthetic pleasure, moral education, artistic literature, art, artistic education, nature, a powerful means, careful attitude, preservation, aesthetic taste, surrounding beauty, human labor.

Estetik tarbiya keng ma'noli tushuncha bo'lib, unga tabiat, mehnat, ijtimoiy hayot, turmush va san'atga estetik munosabatni tarbiyalash kiradi.

Estetik tarbiya o'z navbatida bolalarga har tomonlama tarbiya berishning bir qismi hisoblanadi. U, ayniqsa, axloqiy tarbiya bilan uzviy bog'liq.

Bolalarda go'zallikni idrok etishni tarbiyalash orqali ularda boshqa kishilarning kechinmalarini his eta bilish: xursandchiliklariga sherik bo'lish, qayg'usini birga baham ko'rish kabi xususiyatlar tarkib toptiriladi.

"Axloqiy-estetik tarbiya" tushunchasi bilan bir qatorda "badiiy tarbiya" tushunchasi ham mavjud. Badiiy tarbiya san'at asarlari orqali tarbiyalash demakdir. Estetik va axloqiy tarbiyaning o'zaro bog'liqligi shundaki, kishining go'zallikni idrok etishdan quvonishi uning boshqa

kishilarga yaxshilik qilganidan xursand bo'lishiga o'xshab ketadi. Aksincha, go'zallikni ko'ra bilmaslik, undan zavqlana olmaslik yomon ishlarni qilishga olib keladi.

Tarbiyaning bu turi mehnat tarbiyasi bilan ham bog'liqdir. Mehnat faoliyati bolalarni quvontiradi, ular biror bir foydali ishni bajarayotib, o'zlarining imkoniyatlari o'sib borayotganligini sezadilar.

Bolalarning estetik rivojlanishi ularning kundalik hayoti bilan chambarchas bog'liq. Ilk yoshdagi bolalarni nazarda tutganda ham ularning estetik tarbiyasi to'g'risida emas, balki ularning hissiy va sensor rivojlanishi to'g'risida o'ylash kerak. Bola yaltiroq bo'yoqdan xursand bo'ladi, bir maromdagi tovush va harakatlardan huzurlanadi. Bola hayotining birinchi yilida uning sensor-hissiy qabul qiluvchanligi takomillashib boradi. Bunda kattalarning ta'siri alohida o'rinni egallaydi. Kattalarning ochiq yuz bilan so'zlashuvlari bolaga buyumlarning xususiyatlariga ijobiy munosabatda bo'lishlariga yordam beradi. Va aksincha, kattalarning ogohlantiruvchi ovozi, ularning yuzidagi xursandchilik alomati yoki xo'mrayib qarashlari, jerkib berishlari va hokazolar bolalarda shu buyumga yoki uning sifatiga salbiy munosabatni shakllantiradi.

Bola hayotining ikkinchi yilida uning idroki sekin-asta takomillashib boradi. Bola endi faqat borliq xususiyatlarini emas, shu bilan birga san'at asarlaridagi ayrim estetik ifoda vositalarini idrok eta boshlaydi. Bu yoshdagi bolalarda musiqaning quvnoq va g'amginligiga ularning qattiq va sokin ohangiga, ohista va tezligiga javob ta'siri paydo bo'ladi.

O'rta guruh bolalarida go'zallikni idrok etish jarayoni aniq ifodalangan, ta'sirli, faol tusda bo'ladi. Bu, ayniqsa, qo'g'irchoq teatri, kino, multfilm, teatrlarni tomosha qilganlarida namoyon bo'ladi. Bu yoshdan boshlab bolalar tanish bo'lgan san'at asarlarini yangi asarlar bilan solishtiradilar va ba'zi bir xulosalar chiqaradilar. Bolalar ertakni hikoyadan, marshni raqsdan, allani o'yindan ajrata boshlaydilar. Katta guruhning oxirlariga kelganda ular musiqani, badiiy asarlarni diqqat bilan tinglaydilar. Ularda ijobiy qahramonlardan quvonib, salbiy qahramonlarning harakatlardan xafa bo'lish holatlari yuz beradi.

Estetik tarbiyaning vazifalari tarbiyaning umumiy maqsadidan kelib chiqib, bolaning yosh imkoniyatlarini e'tiborga olgan holda belgilanadi:

1. Bolalarni hayotdagi go'zallikni tushunishga, sevishga, tabiatda, turmushda, yaratuvchanlik mehnatida, ijtimoiy hayotda, kishilarning xatti-harakatlarida bolalarga tushunarli bo'lgan go'zalliklarni ko'ra bilishga o'rgatish. Ularda estetik his, estetik did, estetik munosabatni tarbiyalash. Kuchlari yetganicha hayotda go'zallik yaratishda faol ishtirok etish istagini tarbiyalash.

2. Bolalarni badiiy ijodning turli janrlarida (badiiy asar, musiqa, qo'shiq, raqs, rasm) yaratilgan san'at asarlarini ko'rish, tushunish va sevishga o'rgatish orqali ularda estetik ong qirralarini shakllantirish; chiroylini xunukdan, g'amginlikni xursandchilikdan farqlay olish; ranglarni, shakl, tovushlarni bir-biridan farqlay olish kabi sensor etalonlar bilan tanishtirish.

3. Bolalarni san'atning turli sohalarini: ashula, o'yin, o'qish, qayta hikoya qilish, ijodiy faoliyatlarda yanada faolroq harakat qilish, o'zini ko'rsata olishga o'rgatish. Bular orqali bolalarda badiiy ijodiy qobiliyatni, xayolni o'stirish, fazoviy va rang munosabatlarini, ko'rish xotirasi, qo'llarni chaqqon harakatga keltira olish malakalarini rivojlantirish.

Bolalarda estetik zavq uyg'otish uchun ularga kuzatilayotgan narsaning mazmuni va ahamiyatini tushuntirish kerak. Bolalarning hislariga ta'sir etish uchun bu hali yetarli emas. Eng muhimi, bu yerda kattalarning namunasidir. Tarbiyachining o'zi zavqlansa, ortiqcha so'zlarisiz go'zallikka qiziqish uyg'ota oladi va bolalarda estetik kechinmalar paydo qila oladi.

Bolalar tarbiyachidan: “Nima uchun oltin kuz deyiladi?” deb so‘rashadi, tarbiyachi istirohat bog‘iga borib ko‘ramiz, deb javob beradi. Boqqa borishganda bolalarga taklif etadi: “Sayr qilib daraxtlarni, yo‘lkalarni kuzatamiz”. Bog‘ning eng xushmanzara joyiga kelganda bolalar to‘xtab, atrofga nazar tashlashadi-da: «Nima uchun oltin kuzligini tushundik. Chunki barglar tillaga o‘xshaydi. Ana qizil barglar», deyishadi hayajon bilan. Shamol bo‘lishi bilan barglar yerga tushadi. Yo‘lkalar esa to‘shalgan gilamga o‘xshaydi.

Ko‘chaga sayrga chiqishadi. Tarbiyachi bolalarga shunday deydi: “Biz hozir sizlar bilan bog‘cha ko‘chasidan yurib o‘tamiz. Sizlar diqqat bilan kuzatib boringlar, kim qanday chiroyli narsa ko‘rsa, sayrdan keyin so‘zlab beradi”.

Shuni ta’kidlash kerakki, ajoyibot yonimizdadir, bolalarni shu ajoyibotni ko‘ra bilishga, undan hayratlana olishga o‘rgatish lozim. Tabiatning go‘zalligini va ajoyibligini inson hayot go‘zalligiga, san‘at go‘zalligi va ajoyibotiga aylantiradi. Jonajon tabiat estetik tarbiyaning qudratli vositasi bo‘lib xizmat qiladi. Tevarak-atrofdagi tabiat go‘zalligi hatto eng kichik bolani ham quvontiradi. Uning tuyg‘ular va xayollarda saqlangan go‘zalligi bolalikda ayniqsa yorqin va chuqur idrok qilinadi, inson bularni butun hayoti davomida esidan chiqarmaydi.

Sayr, ekskursiya vaqtda tarbiyachi bolalarning diqqatini tabiatning rang-barangligiga, uning o‘zgarishi va uyg‘unligiga qaratadi, tabiat hodisalariga qiziqish uyg‘otadi, unga muhabbat va ehtiyotkorlik munosabatini tarbiyalaydi, asrab-avaylashga o‘rgatadi. Bularning hammasi bolalarning estetik didlarini tarbiyalaydi, ular kishilarning mehnat natijalarini yaqqol ko‘rib, atrofda go‘zallik inson mehnati tufayli yuzaga kelishiga ishonch hosil qiladilar.

Maktabgacha ta’lim tashkilotida bolalarni estetik tomondan tarbiyalashda san‘atning har xil turlaridan (musiqqa, rassomchilik, haykaltaroshlik, xalq amaliy san‘ati, adabiyot va h. k.) foydalaniladi. San‘at yuksak estetik zavqning, kishi xursandchiligining tuganmas manbayi bo‘lib xizmat qiladi. Shu bilan bir vaqtda u har bir kishining rivojlanishi, ma’naviy boyishi uchun ham vositadir.

Estetik-axloqiy tarbiyaning shakllanishida kitoblar muhim rol o‘ynaydi. Kitoblar faqat bolalarning yoshiga mos, mavzu va mazmuni bilangina emas, shu bilan birga bayon qilish usuli hamda bezatilishi bilan ham ajralib turishi juda muhimdir.

Badiiy asar kishining his-tuyg‘ulariga ta’sir etsa, hissiy kechinmalar kishida fikrlashni uyg‘otadi. Badiiy asardan hayajonlanish fikrlashni faollashtiradi. Qiziqarli ertak yoki rasm bolada fikrlar o‘yinini uyg‘otadi. “Ertaklar yaxshilikka yetaklar”, bu naql zamirida chin haqiqat mujassam.

Zero, bolaligidan ertaklar eshitib katta bo‘lgan yosh avlod qalbida hamisha yaxshilik va ezgulik qo‘nim topadi. Ertaklar zamirida chin insoniylik tuyg‘ular tarannum etiladi. Jajji jonivorlar ishtirokidagi voqeylik, sodda qahramonlar, samimiy suhbat beg‘ubor bolalikning ajib manzaralarini namoyon etadi. Qalbgga sokinlik va insoniylikni tuhfa etadi.

Misol tariqasida N. Nosovning «Bodring» hikoyasi polizda bodring o‘g‘rilagan bola haqida yozilgan. Pavlik bodringlarni uyiga olib borib, onasidan gap eshitadi va bodringlarni darhol polizga qaytarib olib keladi. Bu qilgan ishi o‘g‘rilik ekanini tushungan Pavlik poliz egasidan kechirim so‘raydi.

Hikoya orqali muallifi bolalarni halolikka, to‘g‘ri so‘zlikka mehnat qilishni tasvirlab bergan.

Dilfuza Kamoljonovanning “Quloqsiz filcha” ertagida onasining gapiga kirmaydigan to‘palonchi filcha haqida hikoya qilinadi. Garchi quloqlari supradek kelsada, ammo bu quloqlarga gap kirmaydigan filcha onasiga bildirmasdan uydan qochib ketadi. Favvorada kechgacha shataloq otib, bolalarga suv purkab, kasal bo‘lib qoladi. Ertakni o‘qigan bolalar

kattalarning gapiga quloq tutish kerakligi, aks holda qanday oqibatlariga olib kelishi mumkinligini bilib olishadi.

“Gul” hikoyasida Halima xolaning hovlisida ochilgan gullarni onasiga sovgʻa qilmoqchi boʻlgan opa-singillarning tortishuvi, bu tortishuv onasini ranjitib qoʻygani haqida aytiladi.

Bolalarda estetik idrokning rivojlanishi uchun ularni haqiqiy sanʼat asarlari bilan tanishtirish zarur. Radio, oynayi jahonda sanʼat ustalari va tengdoshlari ijro etgan asarlar bolalarning estetik rivojlanishida katta yordam beradi.

Musiqqa aytib raqsga tushishda, asosan, xalq ijodi namunalaridan foydalaniladi, bu bolalarni axloqiy-estetik tarbiyalash uchun gʻoyat qimmatli vositadir. Bolalar xalq kuylarini ijro etayotib, xalq tili va kuyining hamohangligini, ravonligini bilib oladilar. Bu bolalarda vatanparvarlik hislarini tarbiyalaydi, musiqaviy didini shakllantiradi, bolalarni zamonaviy va klassik kuylarni idrok eta olishga tayyorlaydi. Musiqqa va raqsga tushishga oʻrgatishda faqat toʻgʻri aytish va toʻgʻri harakat qilishni emas, balki ifodali aytish, yengil, chiroyli va latofat bilan raqsga tushishga oʻrgatiladi.

Maktabgacha taʼlim tashkilotida oʻtkaziladigan bayramlar bolalarga chuqur taʼsir etadi. Bayramning tarbiyaviy kuchi va oʻziga xosligi uning gʻoyaviy va estetik mazmuni sairatning turli koʻrinishlari bilan bogʻliq boʻlishidadir. Har qaysi bayram oʻz gʻoyasiga ega boʻlib, u bolalarga yorqin obrazlar orqali taʼsir koʻrsatadi.

Estetik tarbiya vositalaridan biri qoʻgʻirchoq teatridir. Uning nihoyatda kuchli taʼsir etishining sababi soddaligi, odatdan tashqari joʻshqinligi va qoʻgʻirchoqligi (oʻyinchoqligi), shuningdek, badiiy soʻz, musiqqa, ashula, raqs, tasviriy sanʼat kabi tarkibiy qismlarning uzviy jiplashib ketganligi kishi koʻzi oʻngida yaqqol namoyon boʻlishidadir. Qoʻgʻirchoq teatrini bolalar faqat tomosha qilibgina qolmay, balki unda oʻzlari ham qatnashadilar. Bu bolaning dramatik qobiliyati, tashabbusi, nutqini oʻstiradi, hayotiga quvonch bagʻishlaydi.

Qoʻgʻirchoq teatri, soya teatri koʻrsatish ham bolalarni estetik tomondan tarbiyalashda alohida oʻrin egallaydi. Bu oʻyinchoq, qoʻgʻirchoqlar bolalarga tanish boʻlsada, ularni tarbiyachi qoʻli yordamida harakatga keltirib, badiiy soʻzlar bilan qoʻshib olib borishi natijasida ular bolaning koʻz oʻngida jonlanadi, boshqacha tus oladi va bolalar ertak mazmunini chuqur idrok eta boshlaydilar.

Maktabgacha taʼlim tashkilotida kattalar rahbarligida bolalar tomonidan konsertlar, bayramlar, kichkintoylarning tugʻilgan kunlarini nishonlash bolalarda quvonchli hislarni uygʻotadigan, mazmunli va ularning xotiralarida uzoq vaqt saqlanib qoladigan qilib tashkil etilishi kerak.

Xulosa qilib aytganda, axloqiy-estetik tarbiya bolalarni har tomonlama barkamol inson qilib tarbiyalashning muhim qismi boʻlib xizmat qiladi.

Axloqiy-estetik tarbiya bolaning barcha rivojlanish sohalarida rivojlanishini taʼminlaydi, bu taʼlim va tarbiya jarayonida barcha rivojlanish sohalarining oʻzaro bogʻliqligini, shuningdek, taʼlim olishning turli xil va har tomonlama imkoniyatlari va har bir rivojlanish sohasi boʻyicha integratsiyani taʼminlash zarurligini belgillaydi.

Axloqiy tarbiya orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni buvi-bobojonlar, ota-ona, aka-uka, opa-singillar, oʻrtoqlari va yoshi kattalarga hurmatda, kichiklarga esa izzatta boʻlish, uy-hovlini tartibga keltirish, kattalar yumushlariga koʻmaklashish kabi oʻzbek xalqiga xos oilaviy qadriyatlar hamda milliy urf-odatlar bilan tanishtirishga oid mavzular tanlab olingan. Shu bilan birgalikda ming yillardan buyon saqlanib kelayotgan qadriyatlarimiz urf-odatlarimizni bolalar ongiga singdirib, axloqiy tarbiyani odat tusiga aylantirishni taʼminlaymiz.

Axloqiy-estetik tarbiya maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglar tomonidan ta'limiy faoliyat, turli bayram tadbirlari, suhbat, o'yin, mehnat, sahnalashtirilgan lavhalar shaklida, turli-tuman rasmlar, ertak, rivoyat, hikoya, maqollardan foydalangan holda ertalabki va kechki soatlarda qo'llashlari tavsiya etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. 24.05.2023 yildagi PF-76-sonli "Ma'muriy islohotlar doirasida raqamli texnologiyalar sohasida davlat boshqaruvini samarali tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni
2. Grosheva I.V, Yevstafeva L.G, Maxmudova D.T, Nabixanova sh.B, Pak S.V, Nazarova V.A, Isxakova M.R, Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T:2022
3. O.Xasanboyeva "Maktabgacha ta'lim pedagogikasi" Toshkent.,2006yil
4. G.M.Nazirova "Bolalarni maktabga tayyorlash metodikasi" "Bookmany print" 2024. 386 bet
5. N.A.Sultonova, G.M.Nazirova "Maktabgacha ta'limda qiyosiy pedagogika" "Ilm va fan", 2023. – 156 bet.
6. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022
7. A.Z .Baxodirovna "[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)", Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
8. AZ Baxodirovna "[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)", Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
9. P.F.Миннуллина, А.Р Нуриева, З.Б.Азизова "Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве" Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
10. A.Z.Baxodirovna, "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari" Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
11. З.Б Азизова, З.А кизи Абдуразакова "Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур хиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
12. Muminova, G. "HONORARY WOMEN IN UZBEK ART." Science and Innovation 1.6 (2022): 244-247.
13. Irmatova Ma'mura Djuraevna PERIOD OF KINDERGARTEN AGE - THE BEGINNING STEPS OF EDUCATION, THE FORMATION OF SOCIALLY NECESSARY CHARACTERIZATIONS IN A PERSON IJSSIR, Vol. 11, No. 06. June 2022 41-44
14. Kadirova, Dildora Nadjatbekovna. "PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT THE CENTERS FOR THE DEVELOPMENT OF PRESCHOOL EDUCATIONAL." *Bulletin news in New Science Society International Scientific Journal* 1.3 (2024): 86-92.
15. Achilova S. Hygienic factors for the development of physical qualities of children in preschool education // International journal of social science & interdisciplinary research, Vol. 12. Date of publication: 04.04.2023. – P.86-89. (IF 7.429)
16. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
17. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015